

VEKTOR FAZO MODELII HAMDA JUMLALAR O'XSHASHLIGI O'LCHOVLARIGA ASOSLANGAN SAVOL – JAVOB TIZIMI ISHLAB CHIQUISH

*Musayev Muhammadjon Mahmudovich¹, Ochilov Mannon Musinovich¹, Xolmatov Orzimurod
Abjalolovich¹, Narzullayev Oybek Otabek o'g'li¹*

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Sun'iy intellekt kafedrası,
E-mail: xolmatov.orzumurod@gmail.com

KEYWORDS

Savol-javob tizimlari, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), TF-IDF vektor fazo modeli, kosinus o'xshashligi, jumlar o'xshashligi, semantik o'xshashlik, yopiq domenli SJ tizimlari, o'zbek tili, BLEU, ROUGE, METEOR o'lchovlari

ABSTRACT

Ushbu tadqiqot TF-IDF vektor fazo modeli va jumlar o'xshashligiga asoslangan yopiq domenli savol-javob (SJ) tizimini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Tizim Samarqand davlat xizmatlari markazi uchun foydalanuvchilarning savollariga avtomatik javob berish imkoniyatini taqdim etadi. 2000 ta savol-javob juftligidan iborat korpus yig'ilib, ishlov berilgan va modelni o'qitishda qo'llanilgan. Metodologiya matnlarni TF-IDF yordamida vektorlashtirish va kosinus o'xshashligi orqali semantik solishtirishni o'z ichiga oladi. BLEU, ROUGE va METEOR kabi baholash metrikalari natijasida aniqlik TF-IDF modeli yordamida 95.2%, jumlar o'xshashligi ko'rsatkichlari yordamida esa eng yaxshi natija 94.8% ga yetgani aniqlandi. Ushbu yondashuv o'zbek tili kabi kam manbali tillar uchun yopiq domenli avtomatlashtirilgan SJ tizimlarini yaratishda samarali ekanligini ko'rsatadi.

I. KIRISH

So'nggi yillarda sun'iy intellektning (SI) jadal rivojlanishi tufayli insoniyatga hayot turmush darajasini yaxshilash uchun juda ko'plab sohalarda yangi tizimlar yaratilmoqda. Bunday tizimlardan biri insonga kerakli bo'lgan ma'lumotni topishda, qiziqtirgan savollariga javob topishda keng miqyosda foydalanib kelinmoqda. Bunday tizimlar savol-javob (SJ) tizimlari deb nomlanadi. SJ tizimlari elektron tijorat, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqalar kabi keng sohalarda qo'llanilib kelinmoqda. SJ tizimlari hozirgi zamon suhbat agenti bo'lib, u fikr-mulohaza bildirishga va foydalanuvchilar bilan muloqot qilishga qodir hisoblanadi[1]. Bunday tizimlar inson uchun kerakli bo'lgan umumiy ma'lumotlarni olishga foydali. Ammo umumiy bo'lmagan, ya'ni aynan biror korxonaga yoki tashkilotga tegishli bo'lgan ma'lumotlardan foydalanish uchun alohida maxsus SJ tizimlarini yaratish zarur bo'ladi. Chunki, bu tizimlarda umumiy savollar emas, balki maxsus savollarga javoblar shakllantirish talab etiladi.

Hozirda aholi eng ko'p tillarda gaplashadigan Ingliz, Rus, Fransuz, Ispan, Xitoy kabi tillarda SJ tizimlar uchun modellar va kutubxonalar, ochiq kodli ilovalar ishlab chiqilgan, shuningdek yangi tadqiqotlar o'tkazish uchun ochiq manbali o'quv tanlamalar mavjud. Ammo, boshqa kam manbali tillar uchun hanuzgacha to'liq samarali tizimlar mavjud emas. Lekin bu boshqa tillarda SJ tizimi yo'q yoki yaratish mumkin emas degan ma'noni anglatmaydi.

Savol-javob tizimlarini yaratish texnologiyalari tabiiy tilni qayta ishlash, mashinali o'qitish va bilimlarni boshqarish usullariga asoslanadi. Ushbu tizimlar savollarni tahlil qilib, tegishli ma'lumotlar bazasidan javoblarni izlab topadi va foydalanuvchiga aniq va tushunarli shaklda taqdim etadi. NLP texnikalaridan, jumladan tokenizatsiya, stemming va transformer modellar (masalan, BERT yoki GPT) yordamida semantik tahlilni amalga oshirish, dialog yaratish algoritmlari va bilim grafikalaridan foydalanish savollarni yanada samarali hal qilish imkonini beradi. Shuningdek, qidiruv tizimlari va semantik vektor fazolarni qo'llash orqali savolga mos

javoblarni aniqlash jarayoni tezlashadi. Ushbu jarayonda TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) vektor fazosidan foydalanish, ayniqsa muhim so'zlarni ajratib olish va hujjatlarni moslashtirish uchun samarali yechim hisoblanadi.

TF-IDF algoritmi matnlardagi so'zlarning muhimligini baholashda keng qo'llaniladi. Bu usul so'zning hujjatdagi tez-tez uchrashi va umumiy to'plamdagi o'rnini asosida so'zning qanchalik muhimligini aniqlaydi. Bundan tashqari bu yondashuvda jumlar o'xshashligini baholash masalasi o'rta chiqadi. Jumlar o'xshashligini aniqlashning eng yaxshi algoritmlaridan biri sifatida kosinus o'xshashlik (Cosine Similarity) o'lchovini keltirish mumkin. Kosinus o'xshashlik vektorlar orasidagi burchakni o'lchash orqali hujjatlar o'rtasidagi o'xshashlikni baholaydi. Ushbu maqolada biz savol-javob tizimini yaratishda TF-IDF vektor fazo modeli hamda kosinus o'xshashlikni baholash usullaridan qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz Davlat xizmatlari markazida (Samarqand shahar davlat xizmatlari markazi misolida) mijozlar topmonidan beriladigan savollarga avtomatik ravishda javob beradigan tizimni yaratishni maqsad qilib oldik. Buning uchun — savollarga to'g'ri javob berish uchun javoblar orasidan eng mosini topish talab etiladi.

II. ASOSIY QISIM

Savol javob tizimini yaratish usullari NLPning yo'nalishlaridan biri bo'lib, odamlar tomonidan berilgan savollarga avtomatik javob beradigan tizimlarni qurishdir[2].

Savol-javob tizimlarini biz asosan ikki turga bo'ladigan bo'lsak, ular ochiq hamda yopiq domenli SJ tizimlari deb yuritiladi[3].

Ochiq domenli savol-javob tizimlari turli mavzularni qamrab oladigan va cheklanmagan ma'lumotlar manbalaridan foydalanuvchi savollariga javob berishga qaratilgan tizimlardir[4]. Ushbu tizimlar foydalanuvchining savolini tahlil qilib, internetdagi veb-sahifalar, ma'lumotlar bazalari yoki boshqa manbalardan kerakli javobni topadi va qayta ishlaydi. Ular ko'pincha tabiiy tilni qayta ishlashning ilg'or texnikalaridan, jumladan, Transformer modellari (BERT, GPT kabi), veb-indeksatsiya algoritmlari va ma'lumotlarni tartiblash usullaridan foydalanadi. Ochiq domenli tizimlarning asosiy afzalligi — ular mavzu va kontekst bo'yicha keng

qamrovli javoblar bera olishidir. Biroq, cheksiz manbalar bilan ishlash zarurati sababli, javoblarning aniqligi va ishonchligini ta'minlash uchun samarali qidiruv va filtr algoritmlarini qo'llash muhimdir. Bu jarayonda TF-IDF vektor fazosi aniq va dolzarb ma'lumotlarni ajratib olish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Yopiq domenli savol-javob tizimlari ma'lum bir soha yoki mavzu doirasida ishlaydigan va shu sohaga oid savollarga javob berishga ixtisoslashgan tizimlardir. Ular aniq cheklangan ma'lumotlar bazasidan foydalanadi va ko'pincha sog'liqni saqlash, huquqshunoslik, ta'lim kabi sohalarda qo'llaniladi. Masalan, tibbiyot bo'yicha yopiq domenli tizim faqat kasallik simptomlari, davolash usullari va dori vositalariga oid savollarga javob beradi. Bu tizimlarning samaradorligi belgilangan domen ichidagi ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va optimallashtirilgan qidiruv algoritmlariga bog'liq. Yopiq domenli tizimlarda TF-IDF vektor fazosidan foydalanish ma'lumotlar bazasidagi javoblar orasidan savolga eng mos keladiganini tanlashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi[4].

Vektor fazo modeli asosida savol-javob tizimini ishlab chiqish metodologiyasi

Yopiq domenli savol-javob tizimlarini yaratishda TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) va kosinus o'xshashligi kabi matematik usullardan foydalaniladi[5]. Ushbu bo'limda ushbu usullar va ular qanday ishlashini tushuntirib beramiz.

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency). TF-IDF matndagi so'zlarning ahamiyatini baholash uchun ishlatiladigan statistik usuldir. Ushbu usul so'zlarning savol ichidagi va butun savollar to'plamidagi takrorlanish chastotasi (TF) va savollarda umumiy uchrashi ehtimoli (IDF) o'rtasidagi muvozanatni hisoblaydi. Bundan maqsad savolga xos bo'lgan va ko'proq ma'noga ega so'zlarni ajratib ko'rsatishdir[5].

TF-IDF ikki qismdan iborat:

TF (Term Frequency) — So'zning ma'lum bir savolda qay darajada uchrashi. Bu so'z chastotasini (so'zning savolda nechta takrorlanganini) umumiy so'zlar soniga bo'lib hisoblanadi.

$$TF(t, d) = \frac{t}{d} \quad (1)$$

bu yerda:

t — soʻz soni,
 d — umumiy soʻzlar soni.

IDF (Inverse Document Frequency) —

Soʻzning butun savollar toʻplamida qay darajada keng tarqalganligini oʻlchaydi. Koʻp savolda uchraydigan umumiy soʻzlar ahamiyatsiz deb hisoblanadi.

$$IDF(t, D) = \log\left(\frac{N}{DF(t)}\right) \quad (2)$$

bu yerda:

N — umumiy soʻzlar soni,
 $DF(t)$ — soʻzning umumiy maʼlumotlar

toʻplamida necha marta uchrashlar soni.

TF-IDF qiymati soʻzning maʼlumotlar toʻplamidagi ahamiyatini quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:

$$TF - IDF(t, d, D) = TF(t, d) * IDF(t, D) \quad (3)$$

Bu koeffitsient savoldagi soʻzning umumiy toʻplamdagi ahamiyatini baholaydi. Yuqori TF-IDF qiymatiga ega soʻzlar hujjat uchun muhim deb hisoblanadi.

Kosinus oʻxshashlik (KOʻ). TF-IDF yordamida har bir savol jumlasini vektor sifatida ifodalandi va kosinus oʻxshashlik funksiyasi yordamida foydalanuvchi savolini korpusdagi savollar bilan taqqoslanadi[6].

Kosinus oʻxshashlik quyidagi formulaga asosan hisoblanadi:

$$cosine_similarity(A, B) = \frac{A * B}{|A| * |B|} \quad (4)$$

bu yerda:

A va B — ikki vektor (bu vektorlar matnlar, soʻzlar yoki jumalarning savoldagi vektor qiymatlari boʻlishi mumkin).

$A * B$ — A va B vektorlarining skalyar koʻpaytmasi.

$|A|$ va $|B|$ — bu vektorlarning Evklid uzunliklari.

Skalyar koʻpaytma quyidagicha hisoblanadi:

$$A * B = \sum_{i=1}^n A_i B_i \quad (5)$$

bu yerda:

A_i va B_i — har bir vektordagi i -chi komponenta.

Evklid vektor uzunligi esa quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$|A| = \sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \quad (6)$$

Kosinus oʻxshashligi natijasi har doim 0 dan 1 gacha boʻlgan qiymatni oladi.

- Agar qiymat 1 ga yaqin boʻlsa, vektorlar (matnlar) oʻrtasidagi oʻxshashlik yuqori hisoblanadi.
- Agar qiymat 0 ga yaqin boʻlsa, oʻxshashlik juda past deb hisoblanadi.

Savol-javob tizimini yaratishda algoritm ketma-ketligini quyidagi 1-rasmda keltirilganidek tasvirlashimiz mumkin va uni yopiq domenli savol-javob tizimini yaratishga moʻljallangan:

1-rasm. Vektor fazo modeli asosida yopiq domenli savol-javob tizimini yaratish ketma-ketligi

1-bosqich. Maʼlumotlar toʻplamini tayyorlash. Matnli maʼlumotlarni yigʻish bosqichi eng murakkab bosqichlardan hisoblanib, bajarilishi kerak boʻlgan loyihaga mos ravishda maʼlumotlarni yigʻishni oʻz ichiga oladi. Buning asosiy maʼlumotlar manbai muayyan amaliy masalani hal qilish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni oʻz ichiga olgan obyekt tushuniladi. Maʼlumotlarni toʻplash matn yoki hujjatlar shaklida katta hajmdagi maʼlumotlarni toʻplash bilan boshlanadi. Bu maʼlumotlar kitoblar, internet saytlardan, maqolalar, tez-tez soʻraladigan savollar va boshqalar kabi turli manbalardan boʻlishi mumkin[7].

2-bosqich. Matnlarni TF-IDF vektorlariga aylantirish. Har bir savol va javob TF-IDF algoritmi yordamida vektorlashtiriladi. Savol va javoblar soʻzlarining ahamiyati hisoblanadi va vektor koʻrinishida saqlanadi[5].

3-bosqich. Savolni qayta ishlash. Foydalanuvchi tizimga yangi savol berganida, ushbu savol ham TF-IDF yordamida vektorlashtiriladi[8].

4-bosqich. Kosinus o'xshashligini hisoblash. Foydalanuvchi savolining vektori va bazadagi barcha savollar juftligi orasidagi kosinus o'xshashligi hisoblanadi[6].

5-bosqich. Javobni qaytarish. Eng yuqori o'xshashlikka ega savolga mos javob foydalanuvchiga qaytariladi.

6-bosqich. Xatoliklarni baholash. Sinov va baholash bosqichida tizimining aniqlik darajasini baholash uchun modelni alohida ma'lumotlar to'plamida qanday aniqlikda ishlayotganligi sinab ko'riladi, agar natija kerakli natijani bermasa masalani yechish uchun boshqa algoritmlar tanlanadi[9].

Yuqoridagi 1-rasmni to'liqroq ko'rinishda foydalanuvchi so'roviga mos javobni qaytarishni qanday tashkillashtirilishi bo'yicha amallar ketma-ketligini ko'rib o'tadigan bo'linsa, u quyidagi algoritmlar orqali tasvirlanadi.

2-rasm. Vektor fazo modeli asosida savol-javob tizimi arxitekturasi

Ko'rinib turibdiki, yuqoridagi algoritmda tasvirlanganidek, dastlab bazadagi savollar matnlaridan foydalanib tf-idf modeli quriladi. So'gra foydalanuvchi bergan savoli ham yaratilgan tf-idf modeli asosida vektorga o'tkaziladi va savollarning tf-idf vektorlari bilan o'xshashligi

baholanadi. Eng yuqori o'xshashlik qiymatiga ega savolning bazadagi javobi foydalanuvchiga qaytariladi.

III. TAJRIBALAR

Tadqiqot ishini amalga oshirishda Samarqand shahar davlat xizmatlari markazi uchun yopiq domenli SJ tizimini yaratishni maqsad qilib belgilab oldik. Buning uchun dastlab ma'lumot yig'ishdan boshladik. Ma'lumotlarni yig'ish uchun davlat xizmatlari my.gov.uz portalidan ko'p beriladigan savol-javoblar, fuqorolar tomonidan operatorlarga beriladigan savollar va ularga berilgan javoblar bir hafta davomida yig'ib chiqildi. Natijada 2000 ta savol-javobdan iborat savol-javob korpusi hosil bo'ldi

1-jadval.

SJ korpusi hajmi	
Portaldan olingan savol-javob juftliklari soni	Jonli qo'ng'iroqlar orqali yig'ilgan savol-javob juftliklari soni
700	1300

Yig'ilgan savol-javob korpusidan bir nechta namunalar quyidagi 2-jadvalda keltirib o'tilgan.

2-jadval.

Savol-javob juftliklariga namunalar		
No	Savollar	Javoblar
1.	Shaxsiy identifikatsiya raqami qanday beriladi?	Talabgorlarga shaxsiy identifikatsiya raqami Davlat personallashtirish markazi tomonidan ma'lumotlarni to'plash punktining talabnomasi asosida avtomatlashtirilgan tizim orqali shakllantiriladi va beriladi
2.	Subsidiya olish uchun qanday xujjatlar kerak?	Quyidagi ma'lumotlar taqdim etiladi jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami nikoh qayd etilganligi guvohnomasi doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olingan joyidan kadastr raqami

3.	Subsidiya va arzon uylar — bir xil tushunchami?	Subsidiyalar uylarni bozor narxida xarid qilishga beriladi. Ya'ni, subsidiya bilan arzon uylar, ikki bir-biriga umuman aloqasi yo'q bo'lgan toifadagi tushunchalar
4.	Pasportni yo'qotib qo'yanlik uchun qancha miqdorida jarima qo'llaniladi?	Bazaviy hisoblash miqdorining ikkidan bir qismidan uch baravarigacha miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.
5.	Xususiy oliy ta'lim muassasi ochmoqchiman buning uchun qanday ruxsatnoma olishim kerak?	Buning uchun Litsenziya axborot tizimi yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali litsenziya olish bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin.

Ma'lumotlarga dastlabki ishlov berish bosqichida ortiqcha belgilarni olib tashlash, matnni kichik harflarga o'tkazish, tokenlash kabi amallar bajarildi. Kiyingi bosqichda matndagi so'zlarni TF-IDF vektor fazo ko'rinishiga keltiradi. Ushbu vektorlar savollarni taqqoslash uchun ishlatiladi, ya'ni har bir savolni vektor sifatida tasvirlaydi.

Ushbu yondashuv asosida yaratilgan savol-javob tizimini sinov to'plamidagi 250 savollarda sinab ko'rish natijasida aniqlik 95.2% foiz bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Unga ko'ra test to'plamidagi 238 ta savolning javoblari bazadagi javoblariga mos kelgan, aksincha, 12 ta holatda tizim xatolikka yo'l qo'ygan.

Jumlalar o'xshashligi o'lchovlari asosida savol javob tizimini ishlab chiqish

Yuqorida ko'rib o'tilgan yondashuvda, tf-idf modeli jumlada uchraydigan so'zlarning og'irligini inobatga olgan holda uni vektor ko'rinishga olib kelish, so'ng vektorlar o'xshashligini baholash orqali foydalanuvchi savol vektori va bazadagi savollarni solishtirishni amalga oshirildi. Bu yondashuvda bazada savol-javob juftliklarini o'rtishi tf-idf modelini qaytadan qurish zaruratini keltirib chiqarargan edi. Quyida bazada bo'ladigan o'zgarishlarga bog'liq bo'lmagan yondashuv haqida to'xtalib o'tamiz. Bu yondashuvda foydalanuvchi savolini bazadagi

savollar bilan to'g'ridan to'g'ri o'xshashligini baholash ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.

Quyida jumlar o'xshashligi o'lchovlari asosida savol-javob tizimini ishlab chiqish ketma-ketligi keltirib o'tilgan (3-rasm).

3-rasm. Jumlalar o'xshashligi o'lchovlari asosida savol-javob tizimini ishlab chiqish ketma-ketligi

Jumlalar o'xshashligini baholash algoritmlar ichida eng mashhurlari bo'lib, BLEU, ROUGE va METEOR lar hisoblanadi. Quyida har biri haqida batafsil ma'lumot beriladi.

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy). BLEU jumlar o'xshashligini baholashda eng ko'p qo'llaniladigan avtomatik baholash ko'rsatkichlaridan biridir[10]. U N-gramm aniqligidan foydalangan holda jumlar o'rtasidagi o'xshashlikni o'lchaydi.

N-gramm aniqligi: BLEU jumalarni solishtirganda solishtirilayotgan jumlada N-grammlarning (N tokenning qo'shni ketma-ketligi) aniqligini o'lchaydi. U har xil uzunlikdagi N-grammlarni ko'rib chiqadi. U odatda Unigram (bitta so'z) lardan Fourgram (to'rt so'zli ketma-ketliklari) gacha bo'lgan o'xshashlikni baholaydi. Yuqori aniqlik ballari jumladagi ko'proq N-grammlar mos kelishini ko'rsatadi.

BLEU ballari 0 dan 1 gacha o'zgarib turadi, yuqori ball jumlar ko'proq o'xshashini ko'rsatadi. BLEU 1 balli to'liq o'xshashlikni ifodalaydi. Bunda *jumla-1* N-gramm aniqligi bo'yicha *jumla-2* to'liq mos keladi. BLEU da bir nechta cheklovlar mavjud: BLEU faqat N-gramm aniqligiga tayanganligi sababli ravonlik, grammatiklik va semantik aniqlik kabi jihatlarini qamrab ololmasligi mumkin. Shuningdek, u baholashning to'g'riligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jumla uzunligi va lug'atning nomuvofiqligi kabi omillarga sezgir. U ko'pincha yanada to'liqroq baholash uchun boshqa baholash ko'rsatkichlari va usullari bilan birgalikda qo'llaniladi[2].

$$BLUE = BP * exp\left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{N} \log(p_n)\right) \quad (7)$$

bu yerda p_n – N-grammlar o'zgartirilgan aniqligidir. U quyida keltirilgan (3) formula asosida hisoblanadi. N – maksimal N-grammlar uzunligi (odatda $N=4$), BP (*Brevity Penalty*) qisqartirish jarimasi hisobladi. Ayrim hollarda solishtirilayotgan jumlar uzunligi turlicha bo'lishi mumkin. U quyidagi (8) formula asosida hisoblanadi:

$$BP = \begin{cases} 1, & \text{agar } c > r \\ \exp(1 - \frac{r}{c}), & \text{agar } c \leq r \end{cases} \quad (8)$$

bu yerda c $jumla_n$ uzunligi, r $jumla_m$ uzunligi hisoblanadi.

$$p_n = \frac{C_n}{C_m} \quad (9)$$

bu yerda C_n – $jumla_n$ uchraydigan N-grammlar soni va C_m – $jumla_m$ yaratilgan N-grammlar soni.

ROUGE (Recall-oriented understudy for Gisting Evaluation): ROUGE savol-javob tizimida savollar o'rtasidagi o'xshashlik hisoblashni amalga oshiradi. ROUGE ning asl taqdimotida u aniqroq yo'naltirilgan BLEU bilan solishtirganda eslab qolish (Recall) tomoniga ko'proq e'tibor qaratildi. Hozirgi kunda biz buni odatda bir-biriga o'xshashlik uchun F1-balli (F1-score) ni hisoblash asosida ko'ramiz. ROUGE turli mezonlar, jumladan, N-gramm o'xshashligi, so'zlarning o'zaro kelishilishi va eng uzun umumiy ketma-ketlik asosida jumlar o'rtasidagi o'xshashlikni o'lchaydi[11].

N-gramm o'xshashligi: ROUGE-N N-grammlarning (N so'zning qo'shni ketma-ketligi) jumlar o'rtasidagi o'xshashligini o'lchaydi. Odatda 1 dan 4 gacha bo'lgan N ning turli qiymatlari uchun aniqlik (Precision), eslab qolish (Recall) va F1 balli (F1-score) ni hisoblaydi. ROUGE-N $jumla_n$ $jumla_m$ da mavjud bo'lgan asosiy tarkib va iboralarni qanchalik yaxshi qamrab olishini baholaydi.

So'zlarning o'xshashligi: ROUGE-W $jumla_n$ va $jumla_m$ o'rtasidagi so'zlarning bir-biriga mos kelishini o'lchaydi. U matnlar orasidagi semantik o'xshashlikni aniqlash uchun barcha bir-biriga o'xshash so'zlarni, ularning tartibidan qat'iy nazar, hisobga oladi. ROUGE-W N-grammlarga qaratilgan ROUGE-N bilan solishtirganda matnlar o'rtasidagi o'xshashlikning yanada yaxlit ko'rinishini beradi[11-12].

Eng uzun umumiy ketma-ketlik (LCS): ROUGE-L $jumla_n$ va $jumla_m$ da mavjud bo'lgan so'zlarning eng uzun ketma-ketligini aniqlaydi. Bu esa so'z tartibi va jumla tuzilishidagi o'zgarishlarga imkon beradi. ROUGE-L, ayniqsa, jumalarning ravonligi va uyg'unligini baholash uchun foydalidir. Chunki, u so'zlarning aniq mosligini emas, balki tarkibiy o'xshashlikni hisobga oladi.

F o'lchovi: Har bir ROUGE ko'rsatkichi (ROUGE-N, ROUGE-W, ROUGE-L) uchun F-o'lchovi aniqlik va eslab qolishning garmonik o'rtacha qiymati sifatida hisoblanadi (10-ifoda). F-o'lchovi aniqlikni ($jumla_n$ ning qancha qismi $jumla_m$ bilan mos kelishini) va eslab qolishni ($jumla_m$ ni qancha qismi qaralgani) muvozanatlashtiradigan yagona ball beradi.

Umuman olganda, ROUGE ko'rsatkichlari $juma_n$ va $juma_m$ o'rtasidagi o'xshashlikni miqdoriy baholash orqali avtomatik umumlashtirish tizimlari va boshqa tabiiy tillarni qayta ishlash vazifalari samaradorligini baholash uchun qimmatli vositani taqdim etadi.

$$f1-score = \frac{precision}{recall} = \frac{\frac{c_n * c_w}{c_m * c_a}}{\frac{c_n + c_w}{c_m + c_a}} \quad (10)$$

bu yerda C_w – $jumla_m$ dagi $jumla_n$ uchraydigan so'zlar soni, C_a – $juma_m$ dagi barcha so'zlar soni, C_n – $jumla_n$ ning $jumla_n$ da uchraydigan N-grammlar soni va C_m – $jumla_m$ yaratilgan N-grammlar soni

Yuqoridagilardan tashqari yana bir nechta baholash metrikleri mavjud.

Jumlar o'xshashligi o'lchovlari asosida yarilgan savol-javob tizimini sinov to'plamidagi 250 savollarda sinab ko'rish natijasida aniqlik eng yaxshi o'xshashlikni baholash ko'rsatkichi bo'yicha 94.8% foiz bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Unga ko'ra test to'plamizdagi 237 ta savolning javoblari bazadagi javoblariga mos kelgan, aksincha, 13 ta holatda tizim xatolikka yo'l qo'ygan. Ishda ko'rib o'tgan vektor fazo modeli hamda barcha baholash ko'rsatkichlari bo'yicha to'liq sinov natijalari quyidagi 3-jadvalda keltirib o'tilgan.

3-jadval.

Baholash natijalari

Jumlalar o'xshashligini baholash algoritmi	Tog'ri aniqlagan javoblar soni (ta)	Noto'g'ri deb topilgan javoblar soni (ta)	Aniqlik (%)
TF-IDF + KO'	238	12	95.2
BLUE	231	19	92.4
ROUGE-N	232	18	92.8
ROUGE-W	233	17	93.3
ROUGE-L	237	13	94.8
METEOR	234	16	93.6
TER	225	25	90.0

Yuqorida keltirilgan 3-jadval savol-javob tizimi uchun qo'llanilgan jumlar o'xshashligini baholash algoritmlarining samaradorligini taqqoslash natijalarini ko'rsatadi. Eng yuqori aniqlik TF-IDF + Kosinus o'xshashligi algoritmidagi kuzatilib, 238 ta savolga to'g'ri javob berib, 12 ta savolda xato qilgan va aniqlik 95.2% ni tashkil etgan. ROUGE-L algoritmi 94.8% aniqlik bilan 237 ta savolga to'g'ri javob bergan. ROUGE-W va METEOR algoritmlari mos ravishda 93.3% va 93.6% aniqlikka ega bo'lgan. BLEU va ROUGE-N algoritmlari 92.4% va 92.8% aniqlik ko'rsatgan bo'lsa, TER algoritmi 90.0% aniqlik bilan eng past natijani qayd etgan. Ushbu tahlil, ayniqsa, TF-IDF + Kosinus o'xshashligi va ROUGE-L algoritmlarini tizim samaradorligini oshirishda afzal ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda yopiq domenli savol-javob tizimlarini ishlab chiqish texnologiyalari, jumladan, TF-IDF vektor fazo modeli va jumlar o'xshashligi asosida Samarqand davlat xizmatlari markazi uchun avtomatlashtirilgan tizim yaratildi. Tizimning asosiy vazifasi foydalanuvchi savollariga mos keluvchi aniq javoblarni taqdim etishdir.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, TF-IDF vektor fazo modeli va kosinus o'xshashligidan foydalangan yopiq domenli savol-javob tizimi yuqori aniqlikda ishlashi tasdiqlandi. Eng yaxshi natijalar TF-IDF + Kosinus o'xshashligi (95.2% aniqlik) va ROUGE-L (94.8% aniqlik) algoritmlarida kuzatildi. Ushbu tizim, xususan, o'zbek tili kabi kam manbali tillarda samarali

ishlashini ko'rsatib, davlat xizmatlari, ta'lim va boshqa sohalarda amaliyot uchun istiqbolli yechim bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kelajakda tizimni yanada takomillashtirish uchun Transformer modellar va bilim grafikalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot natijalari TF-IDF modeli va jumlar o'xshashligini aniqlash metodikalarining kam manbali tillarda, xususan, o'zbek tilida samarali ishlashini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv davlat xizmatlari, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi sohalarda keng ko'lamli amaliyotga ega bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, tizimni yanada takomillashtirish uchun bilim grafikalaridan foydalanish va transformer modellarni qo'llash istiqbolli yo'nalishlar sifatida ko'rib chiqiladi.

ADABIYOTLAR

1. Minghui Qiu, Feng-Lin Li, Siyu Wang, Xing Gao, Yan Chen, Weipeng Zhao, et al., "AliMe chat: A sequence to sequence and rerank based chatbot engine", Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, vol. 2, pp. 498-503, July 2017.
2. Philipp Cimiano; Christina Unger; John McCrae, Ontology-Based Interpretation of Natural Language, Morgan & Claypool Publishers, 2014. ISBN 978-1-60845-990-2.
3. Xolmatov O.A., Kamolov R.K., "NLPda savol-javob tizimlarini yaratish turlari va bosqichlari", Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali, "O'zbek tilining milliy korpusi: muammolar va vazifalar" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 25-aprel 2023-yil, Samarqand.
4. Rajpurkar, P., et al., "SQuAD: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text", Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.
5. Beel, J., Gipp, B., Langer, S., Breiting, C. "Research-paper recommender systems: a literature survey", International Journal on Digital Libraries, 2016.
6. Jurafsky, D., Martin, J. H. "Speech and Language Processing", Pearson, 3rd Edition, 2023.
7. Xujayarov, I., Ochilov, M., Xolmatov, O., & Jurayev, D. (2024). Sun'iy intellekt algoritmlari asosida matn tilini avtomatik

- aniqlash. Международный Журнал Теоретических и Прикладных Вопросы Цифровых Технологий, 7(2), 59–67.
8. Mukhammadjon Musaev, Dilshod Juraev, Mannon Ochilov, Malika Abdullaeva; Text processing technology in Uzbek speech to sign language translation systems. *AIP Conf. Proc.* 27 November 2024; 3244 (1):030062.
 9. Mannon Ochilov, Dilshod Jurayev, Oybek Narzullayev, Matndagi tinish belgilarini tiklash muammolari va yechimlari, *Computer linguistics: problems, solutions*. 2024.
 10. Jurafsky, D., Martin, J. H. "Speech and Language Processing", Pearson, 3rd Edition, 2023.
 11. Ganesan, K. "ROUGE 2.0: Updated and Improved Measures for Evaluation of Summarization Tasks", arXiv preprint, 2018.
 12. Zhao, K., & Mao, X.-L. Integrating ROUGE into Sentence Similarity Measures, *Journal of Chinese Information Processing*, 2017